

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТУХАЙ, СУРАХ АРГУУДААС

ABOUT ENGLISH LANGUAGE, WAYS TO LEARN

Судлаач Ж.БАТЖАРГАЛ. *MBA, Олон улсын харилцааны магистр*

Researcher BATJARGAL.J, *MBA, Master of International Relations*

ХУРААНГУЙ. Энэхүү өгүүлэлд англи хэлний тухай товч ойлголт, англи хэлийг сурах аргууд, англи хэлийг сурах хэрэгцээ шаардлагууд, англи хэл сурахын ач холбогдол болон англи хэл хэрхэн төрөл бүрийн салбарт өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа талаар авч үзлээ. Өнөө үед англи хэл нь дэлхий нийтийн хэлний чухал үүргийг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд англи хэлийг сурах маш олон арга бий болоод байна. Өгүүлэлийн эхний хэсэгт англи хэлний тухай товч ойлголт, түүхэн үе шатууд болон хэрхэн дэлхий нийтэд түгэн тархсан талаар тоймлон авч үзлээ. Хоёрдугаар хэсэгт англи хэл сурах хэрэгцээ шаардлагууд, англи хэл сурахын ач холбогдол болон хэрхэн төрөл бүрийн салбарт хэрэглэгдэж байгааг авч үзэв. Гуравдугаар хэсэгт англи хэл сурах аргууд, англи хэл өөрөө сурах аппликэйшнүүдийн талаар дурдахын зэрэгцээ интэрнэт орчинд хэрхэн англи хэл сурч болох талаар авч үзэв. Өгүүллийн дүгнэлт хэсэгт англи хэлийг хэрхэн сурах талаар зарим практик асуудлын тухайд судлаачийн байр суурийг илэрхийлсэн болно.

ABSTRACT. In this article the author aimed to give the audience general understanding about the English language, best ways to learn, necessities of learning English as well as benefits, how English is used broadly in various sectors. Nowadays, English plays an important role as a global language and many ways to learn are offered for learners. The first part of the article provides the overview of English language it's historical stages and how it is spread throughout the world. The second part of the article discusses the necessities of learning English as well as benefits of learning English and how English is used in various sectors. The third part includes ways to learn English, self-learning applications and internet sources. The conclusion presents the researcher's recommendation for practical issues of learning English.

ТҮЛХҮҮР ҮГС. Англи хэл, англи хэл сурах аргууд, шилдэг аргууд, өөрөө сурах, аппликэйшнүүд

KEY WORDS. English language, ways to learn English, best ways, self learning, applications

УДИРТГАЛ

Өдөр ирэх тусам даяаршиж буй энэ цаг үед дэлхий нийттэй хөл нийлүүлэн алхах нэг чухал зүйл бол дэлхийн хэл гэгдэх англи хэлийг сурах нь хэн бүхний анхаарлаа хандуулах зүй ёсны асуудал болоод байна. Бизнес, худалдааны салбар болон арилжаа наймаа олон улсын тавцанд улам бүр тэлж, ихэнх бизнесийн байгууллага салбаруудаа гадаад орнуудад нээх явдал өргөжиж байна. Шинжлэх ухаан, технологи, бизнес, боловсрол, аялал жуулчлал гэх мэт олон салбарт гадаад харилцаагаа хөгжүүлэхэд англи хэл нийтлэг бөгөөд дэлхий нийтийн хэлний үүргийг гүйцэтгэж байна. Англи хэлийг дан ганц эрдэмтэд, бизнесийн байгууллагууд, интернэтийн орчинд хэрэглээд зогсохгүй дээд боловсрол болон аялал жуулчлалын салбарт өргөн хэрэглэж байна. Даяарчлагдаж буй дэлхий ертөнцөд англи хэл голлох үүргийг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд хэрхэн дэлхий нийтийн хэл болон ашиглагдаж байгааг судлах хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй тулгарч байна. Улам бүр даяаршлагдаж буй мэдээллийн энэ эрин зуунд дэлхийн ихэнх хүмүүс өөр бүс нутагт оршин суугаа бусад хүмүүстэй олон улсын хэл болох англи хэлээр харилцаж байгаа нь илт байна. Энэ мэтээр англи хэл голлох үүрэг гүйцэтгэж эхэлснээс хойш хэд хэдэн судлаачид англи хэлийг хэрхэн хэрэглэж байгааг олон өнцгөөс харан томъёолохыг оролдсон байдаг. Жишээлбэл: Ahulu (1977) "General English", McArthur (1987) "World Standard (Spoken) David Crystal (1997) "English as a global language", House (1999), Gnutzmann (2000) Seidlhofer (2001) & Jenkins (2007) "En-

glish as a Lingua Franca” гэж тодорхойлжээ. Мөн Widdowson (1997), Modiano (1999) and Jenkins (2000) нар “English as an International Language” гэж нэрлэсэн бол Brutt-Griffler (2002) “World English” гэсэн шинэ нэр томъёог гаргасан байна¹. Mahu, D.P. (2012) өнөө цагт англи хэлийг сурах нь ямар үр өгөөж авчрах талаар “Why Is Learning English So Beneficial Nowadays?” өгүүлэлдээ дараах байдлаар авч үзсэн байна. Тухайлбал, тухайн орны соёл болон бусад ойлголтоо нэмэгдүүлнэ, өөрийн соёлыг өөр өнцгөөр харахад тусална, англи хэлийг сайн сурснаар аялал бүр тань таалагдана, дэлхийн энтэртэйнмэнт ертөнцөөс илүү их мэдээлэл авна, таны мэргэжлийн карьерт үлэмж нөлөө үзүүлнэ, гадаад улс руу шилжин суурьшихад орон нутгийн иргэдтэй англи хэлээр харилцах нь илүү дөхөмтэй болно, амьдралын ухаанд илүү их суралцана, төрөлх хэлээ улам сайжруулна, насан туршийн найзуудтай болно, дээд боловсролын зэргээ ахиулахад тусална гэж тодорхойлжээ. Мөн англи хэлийг баяр баясалтайгаар сурахыг хичээгээрэй, Англи хэлийг сурахад цаг хугацаа, хичээл зүтгэл шаарддаг талаар дурьдсан байна².

Энэхүү өгүүлэлдээ дэлхий нийтийн хэл болох англи хэлний тухай, англи хэлийг сурах хэрэгцээ шаардлагууд болон сурах аргуудын талаар хөндөн авч үзсэн болно.

ҮНДСЭН ХЭСЭГ

НЭГ. АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТУХАЙ

Англи хэл (English эсвэл the English language) нь Англид үүссэн, Энэтхэг-Европ хэлний аймгийн Роман-Германы хэлнээс салбарлаж үүссэн гэж хэлний шинжлэх ухаан үздэг. Энэ нь Их Британийн колоничлолын бодлогын үр дагавраар өнөөдөр дэлхийн хамгийн түгээмэл хэлнүүдийн нэг болоод байгаа бөгөөд Нэгдсэн Вант Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс, Канад, Австрали, Шинэ Зеланд, Ирланд, Карибын орнуудад албан ёсны хэл гэж ашиглаж байна. Дэлхий дээр 340 сая хүн англи хэлийг төрөлх хэлээ гэж үздэг бөгөөд мөн тооны хүмүүс хоёрдогч хэлний хувиар ашиглаж ярьж байна. Орчин цагийн англи хэл нь эртний англи буюу англо-

саксон хэлний нэгэн аялга байдлаар үүсч, 5 дугаар зууны үед Британид нэвтэрсэн Роман-герман хэлний аялгаар баяжсан хэл ажээ. Түүнчлэн түүхэн хөгжлийн явцад латин болон франц хэлний норманд аялгаар баяжиж ирсэн байна. 1362 онд франц хэлийг халж, англи хэлийг Английн хууль ёсны хэл болгосноор англи хэлний жинхэнэ сэргэлт эхэлж, 14-р зууны Английн утга зохиолын үүсэл, 15-р зууны хэвлэлийн үүсэл, 16-17 зууны Уильям Шекспир, Эдмунд Спэнсэр, Кристофер Марлоуи нарын Англи утга зохиолын суут төлөөлөгчдийн эринг дамжин, хэл зүйч Самуэл Жонсон (1709-1784)-ы зохиосон англи хэлний стандартчилсан дүрэм гарснаар орчин цагийн төгс хэл болж бүрэлдсэн гэж үздэг байна. Англи хэл нь НҮБ-ын албан ёсны зургаан хэлний нэг юм³.

ХОЁР. АНГЛИ ХЭЛИЙГ СУРАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА

Дэлхий нийтийн хэл болох англи хэлийг яагаад сурах шаардлагатай талаар олон ном зохиол, эрдэм шинжилгээний өгүүлүүд болон интернэтийн сайтуудад маш олон мэдээлэл байдаг хэдий ч доорх байдлаар тоймлон авч үзье.

- Англи хэл бол дэлхий дээр хэрэглэгддэг хамгийн түгээмэл хэл юм.
 - Дэлхий даяар 2 тэрбум хүн англиар ярьдаг ба хэдэн тэрбум хүн англи хэл сурах гэж оролдож байна.
 - Гадаадын аль нэг орноор аялахаар төлөвлөж байгаа бол хаана ч явсан англи хэлээр ярьдаг хүмүүстэй их тааралдах болно. Хэлмэрч, орчуулагчийн шаардлагагүйгээр харилцаж ая тухтай аялах нөхцөл бүрдэнэ.
 - Хэрвээ та өөрийгөө сорихыг хүсэж байвал англи хэл сурах нь зөв алхам юм. Зөвхөн үүнээс ч биш англи хэлийг сурснаар та шинэ соёлын талаар мэдэж авч, амьдралын түвшингээ дээшлүүлж, олон шинэ хүмүүстэй уулзан өөртөө итгэх итгэлийг тань нэмэгдүүлэх болно⁴.
- Англи хэл өөр өөр орчинд хэрхэн хэрэг болох талаар <https://www.wallstreetenglish.mn/blog/why-learn-english> блогт доорх байдлаар өгүүлжээ.

¹ Rao, P. S. (2019). *The role of English as a global language. Research Journal of English*, 4(1), pp 65-66.

² Mahu, D. P. (2012). *Why Is Learning English So Beneficial Nowadays?*. *International Journal of Communication Research*, 2(4), pp 374-376

³ <https://wikilanguages.net/language/mn/English>

⁴ <https://ikon.mn/n/qw5>

БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ДАХЬ АНГЛИ ХЭЛ:

Эдийн засаг болон бизнесийн даяарчлалаас үүдэн ихэнх компаниуд гадаадын худалдан авагчидтай холбогдон харилцахын тулд англи хэлтэй ажилчдыг сонгон шалгаруулж авдаг байна. Ямар ч компани өөрсдийн мэргэжлийн ажилтныг авахдаа, санал болгосон ажлыг хэрхэн мэргэжлийн түвшинд хийхээс гадна тухайн ажилчин англи хэл хэр сайн эзэмшсэн гэдгийг хардаг байна. Тиймээс, англи хэлийг сайн эзэмшсэнээр;

- Ажлын илүү боломжууд нээгдэнэ. Ялангуяа, худалдаа наймаа, захиргаа, маркетинг, банк, харилцаа болон орчуулгын албаны ажил гэх мэт газруудад ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нээж өгнө.
- Олон улсын байгууллагуудад ажилд орох боломжийг нээж өгнө.
- Ажилд орсны дараа, тушаал дэвших болон цалингаа нэмүүлэх боломжуудыг нээж өгнө. Та англи хэлтэй бол аль ч оронд ажилд ороход бусдаас илүү давуу талтай болно гэсэн үг. The Economic Times судалгаагаар англи хэл нь хоёрдогч хэлд тооцогддог улсуудад дунджаар англи хэлтэй хүмүүс англи хэлгүй хүмүүсээс 34 хувиар илүү өндөр цалин авдаг ба ажилд орох, тушаал дэвших магадлал 50 хувиар өндөр байдгийг тогтоожээ.

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ:

Эрдэм шинжилгээний ажилчид эрдэм шинжилгээний нийтлэл боловсруулан гаргах эсвэл бусад эрдэм шинжилгээний ажилчидтай нүүр тулан уулзаж, хурал цуглаанд оролцон нээж илрүүлсэн судалгаагаа бусдад танилцуулах, эрдэм шинжилгээний ажлаа цааш үргэлжлүүлэхэд хэрэгтэй.

ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРТ:

Дэлхий дээрх технологийн дэвшилтэт улс орнууд (Жишээ нь Япон Улс) англи хэлийг, өөрсдийн гаргасан шинэ дэвшилтийг бусдад хүргэхдээ ашиглаж байна. Цахим хуудсан дээрх ихэнхи мэдээлэл нь англи хэл дээр бичигддэг. Тиймээс англи хэлийг эзэмшсэнээр интернэт орчин дахь бүхий л мэдээлэлд хүрэх зам нээгдэж байгаа юм. Цаашилбал, ямар ч орчуулга

шаардахгүйгээр тухайн хэлэлцүүлэгт оролцож саналаа илэрхийлж болох юм. Техник технологи, интернэтийг чөлөөтэй ашигладаг болно. Дэлхийн вэб сайтын 55 хувь нь англи хэл дээр байдаг бөгөөд англи хэлтэй бол маш олон хэрэгтэй мэдээллийг түвэггүй олж унших болно. Үүнээс гадна маш олон програмууд ихэвчлэн англи хэл дээр байдаг. Англи хэлийг мэдсэнээр тухайн программыг хэрхэн ажиллуулах талаар аль нэгэн сургалтад суух шаардлагагүй болж та өөрийн цаг, мөнгөө хэмнэх болно.

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ:

Англи хэл дэлхийн шилдэг их сургуулиудад сурахад гол түлхүүр болж өгдөг. Дэлхийд танигдсан тэдгээр шилдэг их сургуулиудад суралцах хүсэлтэй бол Англи хэлээр ярьж сурах шаардлагатай. Harvard-ын их сургууль, Oxford-ын их сургууль, Cambridge-ийн их сургууль, Massachusetts-ын технологийн институт зэрэг нь дэлхийн топ 10 их сургуулийн төлөөлөл юм. Эдгээр сургуулиудын алийг ч төгссөн ямар ч мэргэжлээр чадварлаг боловсон хүчин болох боломжтой. Англи хэлийг сурснаар дэлхийн шилдэг их сургуулиудад суралцах боломжтой. Harvard University, Yale University, Brown University, Columbia University, Cornell University, University Of Pennsylvania, Princeton University болон Dartmouth College-ийг эгнээндээ багтаасан Ivy League⁵-ийн болон бусад олон их сургуулиудад Монгол оюутнууд тэнцэж суралцаж байна. Эдгээр томоохон сургуулиудад орохыг хүсч байвал их сургуульд орох хугацаанаасаа өмнө эртнээс өөрийн англи хэлээ дээшлүүлж эхлэх нь зүйтэй.

УРАН ЗОХИОЛЫН САЛБАРТ:

Дэлхий дээрх алдартай зохиолчид ихэвчлэн англи хэл дээр бүтээлээ туурвисан байдаг. Тэдний шилмэл зохиолуудыг улс орон бүр өөрийн хэл дээр орчуулан нийтэд хүргэдэг. Гэвч тухайн зохиолыг англи хэлээр уншихыг зөвлөж байна. Учир нь зохиолчын хүргэх гэсэн санааг илүү сайн ойлгох давуу талтай. Зарим тохиолдолд орчуулгын алдаа болон утга зүйн найруулга дутмагаас болж хүргэх гол агуулга өөрчлөгдсөн байдаг.

Виллиам Шекспир, Эрнэст Хэмингуэй, Виржиниа Вулф зэрэг дэлхий даяар зуун дамжин уншдаг гайхалтай зохиолч нарын бүтээлүүдийг эх хэл дээр нь унших

⁵ <https://www.timeshighereducation.com/student/advice/what-ivy-league>

боломжтой. Эсвэл Харри Поттер ч байж болох юм. Мөн маш олон кино, телевизийн хөтөлбөр, дуу бүгд англи хэл дээр байдаг.

ОРЧИН ЦАГИЙН СОЁЛД:

Дэлхий дээрх хамгийн хандалттай кино, дуу болон номнууд англи хэлээр хүрч байна. Киноны доор урсах орчуулгагүйгээр үзэж ойлгох, өөрийнхөө хамгийн дуртай дууны үгийг орчуулахгүйгээр ойлгох сайхан биш гэж үү?

Шинэ найзуудтай болж, олон орнуудаар аялаж тэдний соёл, зан заншилтай танилцаж, өөрийн заяаны ханьтайгаа учрахыг ч үгүйсгэхгүй⁶.

ГУРАВ. АНГЛИ ХЭЛИЙГ СУРАХ АРГУУДААС

Аливаа гадаад хэлийг сурахад нөлөөлөх хүчин зүйлүүд бол хэлний чадавхи, сонсголын чадвар болон сэдэл юм хэмээн гадаад хэлний багш нарын анхдагч нарын нэг болох Dr. Pimsleur өөрийн “How to learn a foreign language” номондоо өгүүлсэн байдаг⁷.

Англи хэлийг сурах шилдэг аргуудын тухай судлаач нар олон янзаар бичиж тайлбарласан байдаг. Жишээ нь: Jabborova, Aziza (2023) маш олон хүмүүс “Англи хэлийг сурах хамгийн шилдэг арга юу вэ?” гэж асууцгаадаг. Хамгийн түрүүнд та өөрт тохирох аргачлалыг сонгох хэрэгтэй. Бүлгийн аргаар, ганцаарчилсан багштай эсхүл та өөрөө бие даан сурч болно. Энэ бүх аргуудын давуу болон сул талуудын талаар “4 best ways to learn English.” өгүүлээс дэлгэрүүлж уншиж болно гэж өгүүлсэн байна. Мөн тэрээр аргуудыг тус тусад нь хэрхэн дурьдсаныг авч үзье. Аливаа гадаад хэлийг эхнээс нь сурах бол багшаар заалгах нь хамгийн шилдэг арга юм. Багш танд ангиар ярьж эхлэхэд, зөв дуудлагатай болох дадлага хийхэд болон дүрмийг ойлгоход тусална.

Хэрэв багшаар заалгах боломжгүй бол өөрөө бие даан үзэж болох ба дараах дүрмүүдийг мөрдөх хэрэгтэй. Үүнд: Долоо хоногт 2-3 удаа 1 цаг англи хэл үзэх, англи хэл сурахдаа өдөрт дор хаяж 20-30 минут зарцуулах, амралтын өдрөө 40-60 минут

зарцуулж хэвшвэл таны оролдлого талаар болохгүй⁸. Дээр дурьдсанаас гадна англи хэлийг сурах талаар маш олон зөвлөгөө, аргуудын талаарх мэдээллийг интернэтээс хайж олж унших боломжтой ба тэдгээрээс өөрт тохирсон зөв аргыг сонгон суралцах нь үр дүнтэй. Англи хэл сурахад дараах үндсэн ур чадваруудыг жигд хөгжүүлж чадвал англи хэлийг амжилттай сайн сурч чадна. Үүнд:

- 1) Ярих (*Speaking*)
- 2) Унших (*Reading*)
- 3) Бичих (*Writing*)
- 4) Сонсох (*Listening*)
- 5) Дүрэм (*Grammar*)
- 6) Үгсийн сан (*Vocabulary*)
- 7) Дуудлага (*Pronunciation*)

Эдгээрээс зөвхөн нэгийг нь сайн сурснаар чөлөөтэй харилцах боломжгүй. Жишээ нь: сайн бичихийн тулд сайн уншдаг байх, сайн ярьдаг байхын тулд сонсох чадвараа сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй⁹.

Технологийн хөгжлийг дагаад англи хэл сурах маш олон вэбсайтууд, гар утасны аппликэйшнүүд бий болсон. Интернэт орчинд л гэхэд youtube-с төрөл бүрийн хичээлийг үзэх, подкаст сонсох боломжтой болж байгаа нь бие даан англи хэл сурахад голлох үүрэг гүйцэтгэж байна. Ухаалаг утас бидний амьдралд өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа өнөө цагт гар утасныхаа play store (android) болон app store (ios) -с өөрт хэрэгтэй аппликэйшнүүдийг гар утсандаа суулган орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран англи хэл сурах боломжтой болсон нь технологийн маш том давуу тал юм. Өрхийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн хэрэглээ, хүртээмжийн судалгааны танилцуулга 2022-д Монгол Улсын нийт өрхийн 9.0 хувь нь суурин утастай, 97.9 хувь нь үүрэн утастай байна. Хотод амьдардаг нийт өрхийн 11.4 хувь нь суурин, 98.0 хувь нь үүрэн утастай бол хөдөө амьдардаг нийт өрхийн 2.4 хувь нь суурин, 97.8 хувь нь үүрэн утастай байна. Үүрэн утастай өрхөөс хотын өрхийн 5.3 хувь нь энгийн, 78.4 хувь нь ухаалаг, 16.4 хувь нь хоёуланг нь ашигладаг бол хөдөөгийн өрхийн 16.5 хувь нь энгийн, 56.5 хувь нь ухаалаг, 26.9 хувь нь хоёуланг нь ашиглаж байна гэж тусгажээ¹⁰.

⁶ <https://www.wallstreetenglish.mn/blog/why-learn-english>

⁷ Pimsleur, P. (2013). *How to learn a foreign language*. Simon and Schuster. pp xv

⁸ Jabborova, A. (2023). *THE WAYS TO LEARN ENGLISH EFFECTIVELY*. Modern Science and Research, 2(10), pp 23-24.

⁹ <https://www.englishclub.com/>

¹⁰ Өрхийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн хэрэглээ, хүртээмжийн судалгааны танилцуулга, УБ., 2022 он. 37 дахь тал

БИЕ ДААН АНГЛИ ХЭЛ СУРАХАД ТУСЛАХ ШИЛДЭГ АППЛИКЕЙШН

1. **Voxy.** Энэ аппликейшн нь таны нөхцөл байдалтай төгс зохицож чаддагаараа бусдаасаа онцлог юм. Хэрэвта та “TOEFL”-д бэлдэхийг хүсэж байвал, эсвэл аялахдаа зориулж шинэ үг цээжлэх мөн ямар нэгэн сурвалжлаганд бэлдэх гээд танд шинэ өгүүлбэр хэрэгтэй байгаа бол энэхүү аппликейшнаас өөртөө тохирох хамгийн хэрэгтэй мэдээллийг авч болно. Мөн энэхүү аппликейшн нь байнга шинэчлэгдэж байдаг бөгөөд танд хамгийн шилдэг хувилбараа хүргэж байдаг юм.
2. **Words.** Ойролцоогоор 8000-аас дээш үгтэй уг аппликейшнийг интернэтгүй орчинд байсан ч ашиглаж болдог байна. Гол давуу тал нь гаргаж буй алдааг дахиж давтахгүй буюу таны ой тоонд ортол өөрт тань тухайн үгийг тогтмол сануулж байдгаараа давуу талтай аж.
3. **“Easy Ten”.** Энэхүү програмын тусламжтайгаар та өдөрт цээжлэх үүнийг дуудлагыг яг л унаган англи хэлтэй хүний дуудлагатай ижил болгож чаддаг. Учир нь ердөө ганц дарахад тухайн үг хэрхэн уншигддаг болохыг та мэдэж болох юм. Хорин мянга гаруй англи үгнүүд байдаг учир та өдөрт ердөө хорин минутийг зарцуулж нийт 10 үг цээжлэхэд таны англи хэлний түвшинд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарна.
4. **Learn English.** Тухайн орны англи хэлтэй хүмүүсийн өдөр тутамдаа хэрэглэдэггүй өгүүлбэрийг ч хүртэл энэ аппликейшн танд зааж өгөх болно. Дүрмийн алдааг маш сайн хянадаг учир хэрэв та дүрмэн дээрээ анхаарах хүсэлтэй байгаа бол “Learn English”-ийг сонгохыг зөвлөж байна.
5. **Rosetta Stone.** Магадгүй хэл сурахад орчин байхгүй дээр нь дуудлага минь цэвэрхэн биш гэж санаа зовдог хэн нэгэнд энэхүү аппликейшн туслах болно. Таны дуудлагыг засаж мөн шинэ үгнүүд цээжлэхэд хэрэг болох “Rosetta Stone”-г үнэ төлбөргүй татаж авч өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээрэй.
6. **“English Grammar Use in Use Activities”.** Кембрижийн Их Сургуулийн Хэвлэлээс гаргасан тус аппликейшн нь таны дүрэм дээр илүү сайн ажиллаж өгөх бөгөөд артикль, дүрмийн бус үйл үг, нэр үгийг хэрхэн зөв ашиглах тухай дэлгэрэнгүй тайлбарыг өгөх болно.
7. **Memrise.** Хэл сурах урмыг танд өгч чадах уг аппликейшн шинэ үг цээжлэхийг илүү хялбар болгодог. Нэг үгээр бол хэлбэл дүүрэн адал явдалтай “тоглоом” юм. Танд багийнхан болон дайсан гэж байх бөгөөд дүрмийн дагуу тоглож давхар англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх боломжтой аж.
8. **“Phrasalstein”.** Хэллэг болсон үгнүүдийг хэрхэн зөв ярих талаар дэлгэрэнгүй мөн зурагт дүрслэлээр үзүүлдэг. Тиймдээ ч таныг огтхон ч уйдаахгүй гэдэгт итгэлтэй байна.
9. **“15500 Useful English Phrases”.** 15500 зүйр цэцэн үг, ярианы хэллэгүүд байдаг бөгөөд таны ярианы чадварыг баяжуулж чадах тус аппликейшн нь зөвхөн хар ярианы гэлтгүй бизнесийн эсвэл албан ёсны хүрээнд ашиглаж болох үг, хэллэгүүдийг ч заадаг.
10. **“Wordbook-English Language and Thesaurus”.** Интернэт байхгүй үед ч ашиглаж болох тус аппликейшн нь нийтдээ 15,000 үг, үг зүйн 23,000 үгтэй бөгөөд та өөрөө хүсвэл өдөр болгон шинэ үгийг төвөггүйхэн сурах боломжтой¹¹.
11. **BABEL.** Энэхүү апп ашиглахад маш хялбар бөгөөд Babel-ийн гол давуу тал нь хамгийн чухал үгнүүдийг эхэлж санал болгодоггоороо таны хэлний мэдлэгт үр дүн авчирна. Үг цээжлэх шинэ үг сурахад маш хэрэгтэй.
12. **BUSUU.** Тоглоом тоглох замаар өөрийн үгийн баялгийг дээшлүүлэх боломжтой бөгөөд Busuu нь танд өдөр тутам 10 минутын хичээл санал болгох бөгөөд идэвхтэй хичээлээ хийгээд байвал хэлний түвшинг тодорхойлсон сертификат олгодоггоороо давуу талтай.
13. **HiNative.** Энэхүү апп-ийн хамгийн гол давуу тал нь та өөрийнхөө сурсан зүйлээ унаган англи хэлтэй хүнээр шалгуулж зөвлөгөө авч болоход оршино.
13. **Duolingo.** Тоглоом тоглонгоо хэл сурах бас нэгэн боломж бөгөөд утсан дээрээ татаж аваад хүссэн үедээ тоглонгоо хэл сурах боломжтой¹².

¹¹ <https://www.caak.mn/post/view/226059>

¹² <https://www.eduhelp.mn/read/1h99260g>

АНГЛИ ХЭЛИЙГ ХАМГИЙН ХЯЛБАР, ХӨГЖИЛТЭЙ АРГААР СУРАХ 17 ШИЛДЭГ АРГА

1. **Хөгжим сонсох.** Англи хэл сурч байхдаа хөгжим сонсох нь тархийг сэрээж сэтгэл санааг хичээл хийхэд тохиромжтой болгож өгдөг. Залхуу хүрээд эхэлбэл цоглог дуу сонсох нь эрч хүчтэй байхад тусалдаг бол намуун хэмнэлтэй дуу нь тайвнаар тогтвортой суралцахад тусалдаг. Гэсэн хэдий ч дууг үгтэй нь сонсох нь хийж буй зүйлдээ төвлөрөхөд саад болдог гэдгийг санах хэрэгтэй. Дууны үгнүүд англи хэлээ хийх гэж хичээж байх үед анхаарал сарниулдаг. Хэрвээ саад болоод байвал үггүй ая, жишээ нь жазз эсвэл сонгодог хөгжим сонсохыг зөвлөж байна.
2. **Үг өрөх тоглоом тоглох.** Энэ нь өөр өөр үсгийг эвлүүлэн үгийн сүлжээтэй ижил хэлбэрт оруулж үг бүтээдэг тоглоом юм. Энэ тоглоом нь үгийн сангаа бэхжүүлэх, баяжуулах хамгийн сонгодог аргуудын нэг. Үг өрөх тоглоомыг тоглох үед өөрт байгаа үсгүүдийг ашиглан олон үг бүтээхийн тулд “англиар сэтгэх”-ийг шаарддаг нь улмаар сэтгэлгээг задалж өгдөг. Хэрвээ англи хэлний сургалтанд сууж байгаа бол энэ тоглоомыг авч ангийнхантайгаа тоглоорой. Мөн интернэт ашиглаж энэ тоглоом боломжтой ба Фэйсбүүкт Words With Friends нэртэйгээр суулгасан байдаг.
3. **YouTube дээрх хөгжилтэй бичлэгүүд үзэх.** YouTube дээр төрөл бүрийн хөгжилтэй, сонирхолтой, англи хэл сурахад туслах эх сурвалжууд маш олон байдаг.
4. **Телевиз үзэж англи хэлээ сайжруулах.** Телевизийн шоу, олон ангит цуврал үзэх нь хэл сайжирахад тусалдаг. Хэл сурахад туслах шилдэг арван инээдмийн телевизийн шоу үзэх бол, орчин үеийн хөгжилтэй цувралуудад болон Sci-fi-д дуртай бол хобогдох холбосоосоор ороорой. (Хавсралт 1)
5. **Хэлийг шинэ орчинд сурах.** Нэг газраа, эсвэл нэг өрөөнд хэлээ байнга давтах нь амархан уйдахад хүргэдэг. Хэрэв үргэлж гэртээ хичээлээ давтдаг бол кофе шоп, эсвэл номын санд суухыг зөвлөж байна.
6. **Харилцан ярилцах хамтрагчтай болох.** Англи хэл дээр онлайн-аар харилцан яриа үүсгэх найз нөхөд хайх хэрэгтэй. Хэл сурч байгаа нэгэнтэй Англиар и-мэйл, мессеж бичилцэх, эсвэл Skype-аар ярилцаж болно. Англиар ярилцах хамтрагчаа хаанаас олохоо мэдэхгүй бол хэл сурч буй хүмүүст зориулсан хэлний солилцооны <https://www.conversationexchange.com/> сайтруу зочлоорой. Хэлний солилцоо гэдэг нь англи хэлтэй орны хүн танай орны хэлийг сурахыг хэлж буй юм. Энэ тохиолдолд хамтрагчийнхаа төрөлх хэлээр нь ярьж, дараа нь хамтрагчтайгаа өөрийн төрөлх хэлээр ярилцах боломжтой.
7. **Кино үзэж хэлээ сайжруулах.** Гоё кинонд дургүй хүн гэж үгүй. Англи хэл сурч байхдаа кино үзвэл илүү үр дүнтэй. Хавсралт 1-д байгаа кинонууд англи хэлээ сайжруулах гэж буй хүмүүст үзэхэд тохиромжтой. Нэмж хэлэхэд, энэхүү холбоос долоон киног санал болгосон байгаа ба илүүг үзэхийг хүсвэл modern American classics эсвэл classic American film хэмээн хайлт хийж киногоо олоорой.
8. **FluentU хэлний блог дээр бичлэг үзэх.** Толь бичиг ашиглахгүйгээр энэхүү блог дээрх бичлэгүүдийг үзэх боломжийг олгож өгсөн байна. Учир нь FluentU дэлгэц дээр бүх үгийн тайлбарыг гаргадаг ба харахыг хүссэн үгээ толь ашиглахгүйгээр утгыг нь ойлгох, жишээ өгүүлбэрүүдийг харах боломжтой. Өөрийн гэсэн үгийн сан үүсгэж түүндээ шинээр сурсан үгээ нэмж үгийн сангаа баяжуулах боломжтой. FluentU дахь “Learn Mode” нь бичлэгүүдийг сургалтын материал болгон хувиргадаг. Өмнө хэрэглэсэн үгийн сан дээрээ тулгуурласан тухайн үгсийг агуулсан

- бичлэгүүдийг үзэх нь үгийн сангаа баяжуулах, бататгах боломжийг олгоно.
9. **Хүүхдэд зориулсан англи хэл дээрх эх сурвалжуудыг ашигла.** Хүүхдэд зорилусан англи хэл дээр унших номыг сонгож аваарай. Энгийн байдлаар бичигдсэн ном нь ойлгоход амархан байхаас гадна энгийн номтой харьцуулахад илүү сонирхолтой, бас уйдаахгүй. Бага насны уншигчдын боловсролд зориулсан видео тоглоом зэргийг Хавсралт 1-с олох боломжтой.
10. **Англи хэл дээрх онигооны ном унших.** Номын санд сууж байх үедээ онигооны ном уншиж үзээрэй. Тэдгээр нь англи хэл сурах бас нэгэн хэрэгтэй хэрэгсэл юм. Англи хэл дээр харилцан яриа өрнүүлэхийн тулд тухайн хэлээр ярихаас гадна хэл соёлыг нь ойлгодог байх шаардлагатай болдог. Хошин шог нь аливаа соёлын нэг онцлог болж байдаг ба нэг оронд инээдтэй байж болох зүйл бусад газар адилхан байдаггүй. Онигооны ном унших нь нөгөөтэйгүүр хэлц үгсийн утгыг ойлгоход тусална. Онигооны ном зугаацуулах ч бас англи хэлтэй орны хүмүүс хэрхэн инээж хөгжилддөгийг заах болно.
11. **Англи хэлний хар яриаг сурах.** Англи хэл сурахын өөр нэгэн хөгжилтэй хэсэг нь хар яриа сурах байдаг. Хар яриа нь албан бус бас сонирхолтойгоос гадна робот шиг биш өөрийнхөөрөө чөлөөтэй ярих боломжтой болдог. Эхлэн суралцагчдад зорилусан хар яриаг Хавсралт 1 дэх холбоосоор орж хараарай.
12. **Караокед дуулах.** Хэд хэдэн шинэ дуу сурч, дагаж дуулаарай. Энэ нь сонирхолтой байхаас гадна дуртай гадаад дууныхаа үгийн утгыг ойлгож авна. FluentU блог дахь Lyrics Training хэсэгрүү орж дуртай англи хэл дээрх дуугаа сурч, дагаж дуулах боломжтой. Хоол хийж байхдаа, эсвэл усанд орж байхдаа, эсвэл найз нөхөдтэйгээ караокед орж дуулахыг санал болгож байна. Англи хэл дээр дуулах нь ярих, илтгэх хамгийн сайн дасгал болохоос гадна цагийг ч хөгжилтэй өнгөрүүлнэ.
13. **Англи хэл сурах тухай мэдээлэл бүхий блог унших.** Блогоор дамжуулан сонирхолтой мэдээлэл авах боломжтой. Танд хэрэгтэй, сонирхолтой блогуудыг Хавсралт 1 дэх холбоосоос үзэхийг зөвлөж байна.
14. **Блог нээж англи хэл дээр хөтлөх.** Блогийн тухай ойлголттой болсон бол яагаад өөрийн гэсэн блогтой болж болохгүй гэж? Өдөр бүр англи хэл дээр бичихэд багахан цаг зарцуулахыг хичээгээрэй. Таны блог заавал маш сонирхолтой байх албагүй. Өдөр өөрт тохиолдсон явдал, эсвэл хэл сурах үйл явц хэр зэрэг явж буй тухай бичсэн ч болно. Блогоо олон нийтэд харагдахуйц эсвэл зөвхөн өөрт харагдах байдлаар хөтлөх сонголтоо өөрөө хийгээрэй. Энэ дасгал нь өөрийн сонирхол болон хоббиг англи хэл дээр дүрслэхэд, тухайн сэдвээр чөлөөтэй ярьдаг болоход туслах юм.
15. **Гар утсандаа англи хэлний аппликэшн суулгах.** Гар утсаа англи хэл сурах хэрэгсэл болгож ашиглаарай. Гар утсанд зориулсан олон хэрэгтэй аппликэшнээс сонгож зөвлөж байна. (Хавсралт 1)
16. **Цээжлэх арга барилтай болох.** Энэ нь цээжилсэн үгтэй холбоотой мэдээллийг эргэж санахад туслах зураг, дуу, өгүүлбэр гэх зэрэг байж болно. Жишээлбэл, “because,” гэдэг үгийг санахын тулд “Big Elephants Can Always Understand Small Elephants.” өгүүлбэрийг цээжлэх гэх мэт. Цээжлэх аргуудыг интернэт ашиглан олох боломж бий. Гэхдээ хамгийн үр дүнтэй арга нь өөрийн гэсэн аргыг зохиох байдаг. Төрөлх хэлтэйгээ холбох, эсвэл хэзээ ч хаана ч санах ямар нэг зүйлтэйгээ холбовол илүү үр дүнтэй.
17. **“Giveit100” сайт дээр ахиц дэвшлээ хэмжих.** “Giveit100” нь 100 өдрийн дотор ямар нэг чадвараа сайжруулах, өөрчлөх хүсэлтэй хүмүүс нэгддэг цахим хуудас юм. Өдөр бүр хийсэн англи хэлний дасгал, хичээлийнхээ тухай 10 секундын бичлэг хийж цахим хуудсанд байршуулна.
- Гарч байгаа ахиц дэвшлийг өөрөө харж мэдрэхээс гадна цахим хуудсанд дахь хүмүүс таныг урамшуулж дэмждэг. Үүнээс ч илүүтэй бодит хүмүүстэй коммент болон бичлэгээр дамжуулан харьцах боломжийг олгодог.

ДҮГНЭЛТ. XXI зуунд гадаад хэл тэр тусмаа дэлхий нийтийн хэл болсон англи хэлийг сурах нь хувь хүн өөрийгөө хөгжүүлэхээс эхлээд шинжлэх ухаан, технологи, бизнес, боловсрол, аялал жуулчлал гэх мэт олон салбарт гадаад харилцаагаа хөгжүүлэхэд англи хэл чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.

Англи хэлийг сурах хэрэгцээ шаардлага хүн бүрт харилцан адилгүй боловч төрөл бүрийн салбарт өргөнөөр хэрэглэгдэж, харилцааны гол хэрэгсэл болон өргөжин тэлэхийн хажуугаар томоохон үр нөлөөг үзүүлж байна.

Технологи өндөр хөгжиж байгаа өнөө цагт англи хэлийг бие даан сурахаар зорьж байгаа хэн бүхэнд өргөн боломж нээлттэй байгаа нь сайшаалтай бөгөөд гагцхүү өөрийн хэрэгцээ, боломжид таарсан аргыг сонгон авч чадвал англи хэлийг бие даан сурах явцад тус нэмэр болж байна.

АНГЛИ ХЭЛ СУРАХАД ХЭРЭГТЭЙ ХОЛБООСУУД		
№	Category	Link
1	YouTube дээрх хөгжилтэй бичлэгүүд үзэх	https://www.fluentu.com/blog/english/learn-english-esl-youtube/
2	33 Best Modern American TV Series for Learning English	https://www.fluentu.com/blog/english/learn-english-american-sitcoms/
3	10 Best '90s Sitcoms for English Learners	https://www.fluentu.com/blog/english/learn-english-esl-tv-sitcoms/
4	The 11 Best Sci-Fi TV Shows to Learn English	https://www.fluentu.com/blog/english/scifi-tv-shows-learn-english/
5	Learn English Through Movies and Film: The Complete Guide	https://www.fluentu.com/blog/english/learn-english-movies-film-esl/
6	ESL Fun Games Online	https://www.eslgamesworld.com/members/games/
7	330+ Best American Slang Words to Glow Up Your Vocabulary in 2024 (with a Quiz)	https://www.fluentu.com/blog/english/american-english-slang-words-esl/
8	English in Daily Life: Vocabulary for Everyday Conversations [Plus Lots of Free Resources]	https://www.fluentu.com/blog/english/
9	The 23 Best Apps for Learning English [Updated for 2024]	https://www.fluentu.com/blog/english/best-apps-for-learning-english/

(Хавсралт 1)

НОМЗҮЙ

Нэг. Монгол хэлээр

1. Өрхийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн хэрэглээ, хүртээмжийн судалгааны танилцуулга, УБ., 2022 он.

Хоёр. Англи хэлээр:

1. Pimsleur, P. (2013). How to learn a foreign language. Simon and Schuster.
2. Rao, P. S. (2019). The role of English as a global language. *Research Journal of English*, 4(1), 65-79.
3. Hashemi, L., & Murphy, R. (2004). *English Grammar in Use. Supplementary exercises*. Cambridge.
4. Jabborova, A. (2023). THE WAYS TO LEARN ENGLISH EFFECTIVELY. *Modern Science and Research*, 2(10), 23-30.
5. Ellis, G., & Sinclair, B. (1989). *Learning to learn English learner's book: A course in learner training*

(Vol. 1). Cambridge University Press.

6. Mahu, D. P. (2012). Why Is Learning English So Beneficial Nowadays?. *International Journal of Communication Research*, 2(4), 374.

Гурав. Интернэтийн вэбсайтууд

1. <https://wikilanguages.net/language/mn/English>
2. <https://scholar.google.com/>
3. <https://www.academia.edu/>
4. <https://www.wallstreetenglish.mn/blog/why-learn-english>
5. <https://ikon.mn/n/qw5>
6. <https://www.englishclub.com/>
7. <https://www.caak.mn/post/view/226059>
8. <https://www.eduhelp.mn/read/1h99260g>
9. <https://www.fluentu.com/blog/>